

CONHECIMENTO EM DESIGN?

Francisco Providência

Diretor do Programa Doutoral
em Design; Universidade de Aveiro

A questão *tabu* que gostaria de trazer a este congresso, é "para que serve, no presente quadro, o esforço de investigação científica em Design?"

A questão é *tabu* porque encerra uma questão inquestionável; porque questioná-la implica assumir o risco de censura à liberdade da investigação, cuja consequência será tanto a perda de responsabilidade da investigação, como a perda da diversidade do conhecimento e do direito à livre curiosidade como condição científica.

1.

Verifica-se que o incremento de investimento à investigação apoiada pelo Estado Português entre o 13º e o 18º governos (1986–2011), pela reconhecida política de promoção do conhecimento ativada por Mariano Gago¹, não teve proporcional efeito de alavancamento económico traduzido diretamente no PIB, extrato que talvez peque por prematuro.

Na primeira década do século XXI (2000 – 2012), o número de teses de doutoramento multiplicou por dez. Se em 1990 se registam em Portugal aproximadamente 1000 doutoramentos (e pós-doutoramentos), em 2010 esse número cresceu para 10680 bolsas de doutoramento (e pós-doutoramento), a que corresponderam encargos para o Estado na ordem dos 155 milhões de euros (14500 euros/ ano / bolsa).

A evolução da crise financeira europeia e portuguesa, veio questionar as virtudes do investimento para a Economia, obrigando a uma revisão progressiva dos investimentos em produção do conhecimento, que teve como consequência a recente avaliação das unidades de investigação portuguesas pela Fundação Europeia de Ciência, reduzindo a metade os centros elegíveis a financiamento, ainda que, para isso, tivesse de cometer erros grosseiros de avaliação (como se pode ler no site do CRUP, Conselho dos Reitores das Universidade Portuguesas).

¹ Mariano Gago (presidente da Junta Nacional de Investigação Científica entre 1986–1989), Ministro da Ciência e da Tecnologia nos 13 e 14o governos (1995–2002) e Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior no 17o e 18o governos (2005–2011)

Novos programas europeus prometem, no entanto, relançar a economia com financiamento à investigação científica, ainda antes do Horizonte 2020. O *fundo europeu de investimento estratégico*, prevê a criação de 410.000 postos de trabalho por ano até 2017, envolvendo um investimento de 315 mil milhões de euros aplicados em projetos de investigação, desenvolvimento e em redes de energia, telecomunicações e transportes.

A nova industrialização prevista no Horizonte 2020 incentiva um novo modelo tripartido, apoiado na comunidade (estruturas sociais), na produção (indústrias) e no conhecimento (universidades). O papel da universidade, e sobretudo dos seus centros de investigação, parece estar, cada vez mais, diretamente dependente da sua ligação quer respondendo ao *tecido económico produtivo*, quer promovendo a *inclusividade social*. Por isso o modelo de financiamento à investigação em ambiente de empresas (que a FCT apoia), nos parece tão relevante e oportuno para a sustentabilidade social nacional e europeia.

2.

Assiste-se hoje, no domínio da publicação científica em Design, a uma vasta atomização temática, que decorre da apropriação da disciplina por diferentes agentes científicos. O ensino do design pode aparecer associado ao ensino das artes (integrado nas escolas de Belas Artes, como produto de uma investigação produzida pelo desenho e centrada no autor), na gestão e na economia (gestão do design, metodologias do pensamento em design, gestão da inovação e dos processos criativos, comunicação com os mercados, empreendedorismo) e nas engenharias (optimização e automação produtiva, adequação funcional, interação homem – máquina, algoritmia e morfogénese, novos materiais e tecnologias); mas também tem suscitado o interesse da sociologia (criatividade e inovação social, design de serviços, ativismo), da medicina e saúde (mediação de comunicação com pacientes e familiares, concepção de sistemas protésicos, prevenção e educação da saúde, ergonomia), da gastronomia (desenho de comida, industrialização da alimentação, revalorização das culturas regionais), da história (pela patrimonialização do design) e da antropologia e etnografia (observando a construção do artificial, julgando os objetos de mediação e identidade, observando as metodologias criativas, estudando a cultura material contemporânea, ou a revalorização de técnicas tradicionais, prospetando, o futuro humano através do desenho).

Este universo de especializações constitui uma nuvem de graves em torno de três ideias contemporâneas:

- A inovação técnica / Biodesign (Di Bartolo) evoluindo a partir da tecnologia (material)
- A inovação social / Ecodesign (Ezio Manzini) evoluindo a partir do programa (social)
- A inovação poética / Metadesign (Andrea Branzi) evoluindo a partir da autoria (arte)

Revemos neste esquema a trilogia de Vitruvio enunciada a partir das qualidades da arquitetura:

Na *Firmitas* encontramos a tecnologia / e o desejo de resistência construtiva, ou seja a técnica; na Tecnologia da *firmitas* (a engenharia e ciência dos materiais, ergonomia, algoritmia e morfogénese, interação homem-máquina, automatismo de produção).

Na *Utilitas* encontramos o programa / e a funcionalidade do programa atribuído; no Programa da *utilitas* (as ciências sociais e humanas, história e património do design, sociologia e inovação social, gestão integrada dos territórios, gestão vertical do design nas organizações, mercado; nas ciências do ambiente, sustentabilidade e conservação da natureza, análise de custos ambientais, redução de detritos e reciclagem e reintegração de materiais).

E na *Venustas* encontramos a autoria / e a sua ideia de beleza, e a Estética veiculada na sua poética autoral; na Autoria da *venustas* (as poéticas enquanto manifestação artística, o desenho como instrumento de reflexão e interpretação estética, a antropologia e a etnografia projectual, o recurso à metáfora na função simbólica dos artefactos).

Se a atividade científica veio trazer inúmeras e fecundas relações de miscigenação do Design com as outras disciplinas, também parece ser a causa de um divórcio irreconciliável entre a atividade projectual e a investigação científica.

O desejo de se ver reconhecido pela Academia, tem aproximado o Design da discursividade e metodologias de outras disciplinas (como a Sociologia, a Etnografia ou a História), abdicando pelo novo *modus operandi*, da sua verdadeira natureza operativa. Esta condição tem provocado duas ordens de consequências:

1. A falta de convicção e de confiança dos seus investigadores na plataforma de investigação protocolar;
2. A falta de credibilidade junto das outras disciplinas, consequência de uma apropriação desajeitada dos seus termos e referências;

Por outro lado temos verificado que o interesse manifestado por outras áreas disciplinares sobre o Design, e em consequência do seu desejo de apropriação parcelar, desmembra a unidade deste *corpus* de conhecimento.

A apropriação dos processos comuns à investigação projectual em Design (abdução, heurística, empiricamente ensaiada e validada por protótipos junto de uma comunidade heterogénea) pela Gestão, hoje designada por *Design Thinking*;

Ou o recente entusiasmo da Sociologia pelas práticas de um design instrumentalmente aplicado à inovação e criatividade social, mas desvinculado da sua própria origem cultural e material, serão exemplo disso mesmo.

Parece-nos, pois, urgente a afirmação do Design enquanto domínio epistemológico, enquanto domínio de conhecimento próprio:

Mas o que é o conhecimento em Design?

A reflexão de Frayling, exaustivamente referida sobre a natureza da investigação em design, identifica três tipologias:

A investigação a partir do Design (1), para o Design (2) e através do Design (3).

1. Na investigação *sobre* o Design (research into² design), a produção de conhecimento recorre ao apoio disciplinar externo,

² A tradução para a língua portuguesa da preposição *into*, no sentido em que Frayling a aplica, sugere um olhar exterior e, consequentemente, uma pesquisa que não exige um conhecimento experiencial da disciplina. Julgamos, no entanto, que o termo *into* não se esgota neste sentido e que permite, se atentarmos a outras leituras, a abertura a novas oportunidades na enunciação do que possa ser investigar em design. *Into* significa também *para, para dentro de, em direcção ao interior de*, sendo que a língua inglesa lhe permite ainda outras acepções: *to be in; keep on; interested in*. Neste contexto, *into* significaria a investigação para o design orientada para o âmago, a essência do próprio design, protagonizada por designers-investigadores; investigação acerca do design mas desenvolvida por aqueles que estão, de corpo e alma, nesse processo.

compreendendo desde a história, a crítica e a teoria, à percepção e à estética, conferindo substrato teórico à disciplina.

2. Na investigação *para o Design* (research for design), deduz da observação dessa prática, incrementos metodológicos revertíveis em seu favor, instruindo-o;

3. Na investigação *através do Design* (research through design), reconhece a prática projectual como efetiva investigação conduzida pela prática (sendo essencial o registo dos procedimentos para a sua fundamentação).

Como sabemos, nos nossos congressos de design o tema da atividade projectual em Design como domínio de investigação científica, raramente aparece por si mesmo, se não estudado na óptica da história ou da etnografia.

Refere Joana Quental³ a propósito, que a investigação *através do design*, pressupõe tomar consciência de si na investigação. "Conhecer em design passa por sentir e viver o projeto, para ter dele uma experiência afectiva, perseguindo um conhecimento sensível e instruído que se julga adequado à investigação.

É o olhar do protagonista da investigação que aqui estabelece a diferença: o seu corpo não é um qualquer corpo – do sociólogo, do antropólogo, do historiador ou do crítico – (mas) de alguém que tem em si a memória dos procedimentos, dos ajustamentos, dos desenhos, da reflexão e das decisões imanentes ao pensamento em design".

Advoga-se assim uma investigação que não anula o investigador (a pessoa), mas inscreve-o, com todas as suas dúvidas e fragilidades, (reconhecendo na dúvida) o verdadeiro catalisador de qualquer investigação – o desejo de conhecer mais para ser melhor.

Haverá um conhecimento do Design?

O que queremos para a investigação em Design?

Já não é suficiente tentar fazer investigação (em Design) a partir das outras disciplinas, mas urge a afirmação de um conhecimento próprio, implicando quer a natureza projetiva do designer, quer a sua prática de investigador. Um *projetista-investigador*, será a figura mais adequada à defesa dos interesses da disciplina fundada no Desenho – pese embora a afirmação de Enzo Mari de que *todo o projeto é já um exercício de investigação*.

Nigel Cross refere que há uma inteligência específica do Design; também Clive Dilnot tinha já advertido para o estilo *pouco científico* do Design que avança imponderado, e intuitivo para as suas propostas, antes mesmo de refletir, ou refletindo no fazer. Na verdade, a prática projectual do Design não é nem dedutiva nem indutiva, mas abductiva, nisso se distinguindo quer do cartesianismo dedutivo das ciências (verdade objectiva), quer do mimetismo das artes⁴ (verdade subjetiva). O Design procura menos a verdade do que um argumento probabilístico, uma hipótese intuída que o utilizador final validará; a verdade em Design tem a função prospectiva, que a metafórica poética transporta – *a metáfora está no princípio da ação* (Ricoeur).

A verdade da Arte é inquestionável porque parte de uma inferência subjetiva e por isso incomparável. Pelo contrário a verdade científica busca a maior generalização universal e, por isso se obriga a abdicar da

³ QUENTAL, Joana (2009). *A Ilustração enquanto processo e pensamento. Autoria e Interpretação*. Aveiro. Universidade de Aveiro (Tese de doutoramento)

⁴ A Arte infere generalização a partir da experiência sensível do mundo desconsiderando a intencionalidade de qualquer programa. A Ciência também será indutiva quando infere a partir das experiências laboratoriais.

subjetividade. O Design, não tendo a verdade como fim último, inscreve a subjetividade, implicando o seu corpo de experiências na resolução do problema e assim humaniza as suas produções. Esta será a sua diferença metodológica: a inscrição do ser (praxis) no fazer (poética).

O Design é um domínio de conhecimento. Um conhecimento que, como vimos, é produto da abdução, implicando o sujeito da sua autoria. Um conhecimento que se exprime na novidade dos seus próprios artefactos, dispositivos e serviços; o novo concebido é consequência da investigação do *designer-projetista-investigador*. Daquele que, recorrendo ao desenho, imagina o que ainda não há, assim imaginando o mundo.

Por isso Lino Cabezas, da Universidade de Barcelona, também diz que a investigação em Desenho se faz à *posteriori* e não à *priori*: a investigação deverá interpretar o Desenho como invenção (da modernidade) e não o contrário, porque há no desenho um potencial enigmático de que não se pode prescindir.

Entre praxis e poética

A *poiesis* relativa ao fazer, apresenta-se como uma atividade transitiva e orientada para a produção, dirigida à realização de qualquer coisa que é exterior ao agente, enquanto que a *praxis* remete para a atividade imanente de um sujeito e o seu único intuito é o próprio desenrolar da ação e aperfeiçoamento do agente (a *eupraxia*)⁵.

Já não é suficiente saber fazer investigação em design, é preciso saber ser investigador em design.

Um saber que combine *poiesis* e *praxis*, um saber produtivo que implique a ética, convergindo na auto-realização, que perdurará para além do objecto do estudo, reforçando o princípio de *um conhecimento prudente para uma vida decente*⁶ em que, ao contrário do paradigma científico tradicional, o carácter autobiográfico seja completamente assumido pelo investigador. Neste sentido, Santos acrescenta ser *necessária uma outra forma de conhecimento, um conhecimento compreensivo e íntimo que não nos separe (mas) antes nos una pessoalmente ao que estudamos*.

Na impossibilidade de conseguir o domínio absoluto sobre o objecto de estudo, conhecer assume uma dimensão prática, social e tendencialmente *dialógica*. Conhecer implicará sentir, pensar e viver, isto é, existir humana e plenamente, existir na prática da superação cultural da sua própria herança natural.

No sentido da *ecologia de saberes* proposta por Boaventura Sousa Santos, uma ecologia que contraria o desperdício da experiência, parte do pressuposto de que "toda a ignorância é ignorante de um certo saber e todo o saber é a superação de uma ignorância particular"⁷; regista-se assim que a origem da inovação decorre da qualidade das questões formuladas: "o caminho está na capacidade de perceber as intersecções, sem ideias pré-concebidas, mas com a abertura capaz para admitir a diferença ou promovendo-a mesmo: *questionar é a tradução do espanto em ação*, afirma Steiner (1990)".

⁵ QUENTAL, Joana (2009). *A Ilustração enquanto processo e pensamento. Autoria e Interpretação*. Aveiro. Universidade de Aveiro (Tese de doutoramento)

⁶ SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.) (2005) *Conhecimento Prudente Para Uma Vida Decente: Um Discurso sobre as Ciências Revisitado*. Porto. Edições Afrontamento

⁷ SANTOS, Boaventura de Sousa (2002) *Um discurso sobre as ciências*. Porto. Edições Afrontamento, p.16.

Os doutoramentos deverão abrir questões prospectivas, mais do que aprofundar a sua especialização atomizada. O conhecimento é, afinal, a capacidade para perguntar melhor (de modo mais informado).

É preciso perguntar melhor, antes de responder: *saber perguntar é muito mais difícil do que saber responder, por mais que a cultura portuguesa nos empurre no sentido contrário, avisa-nos o cientista Manuel Sobrinho Simões*⁸.

Aveiro, 22 de novembro de 2014

⁸ PROVIDÊNCIA, Francisco (2007). O que é um design português?. *Arquitectura e Vida*, no 85, Setembro de 2007, p.109.